

Reporte Semanal do Bitcoin

8/08/2022
Vol. 1, N°. 23/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 23/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

23. E o Bitcoin?

Aparentemente o Bitcoin decidiu se localizar na faixa dos 20 e 30 mil dólares. Pode ser que isto continue, entre altas e baixas, mas com pouco efeito positivo, pelo menos em curto prazo. Depois podem acompanhar nos gráficos a seguir. Não dá para esquecer as recentes políticas monetárias restritivas dos bancos centrais dos países, os quais aumentaram suas taxas de juros para conter a inflação.

Como temos falado aqui, o Bitcoin está passando por uma fase de provação, a curva de aprendizado ou de fixação mostra isso. Estamos saindo da zona da euforia, onde se chegou a um nível especulativo elevado e se precificava ativos sem fundamentação de forma banal. Esta fase "pós-crise" é a fase de separar o "joio do trigo". Em outras palavras, ativos sem valor ou fundamento serão deixados para atrás. Observem o gráfico abaixo do canal @area.bitcoin:

area.bitcoin

A curva de aprendizado de todo bitcoiner:

@Area.Bitcoin

Deslança?

O gráfico mostra que talvez estejamos entrando na fase de consolidação (ou institucionalização) do Bitcoin. Não temos muita certeza, mas, tirando a euforia dos que achavam que o Bitcoin iria chegar aos 100 mil dólares, ainda este ano, talvez estejamos passando por uma crise "necessária".

Talvez o Bitcoin esteja passando pelo ciclo da "verdade do Schopenhauer".

Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX. Ele é mais conhecido pela sua obra principal "O Mundo como Vontade e Representação", em que ele caracteriza o mundo fenomenal como o produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica.

Segundo o filósofo, toda inovação passa por três fases:

1. Ridicularização,
2. Resistência e
3. Aceitação.

Obviamente, que nem toda inovação vinga. Tem muita solução que surge e é superada. No caso do Bitcoin, acreditamos que essa sim é uma inovação que já deu certo, está sim, passando pela segunda fase, da resistência. Quanto tempo durará? Não sabemos precisar, mas que a inovação e a tecnologia que ela traz veio para ficar, isso sim é inquestionável.

Como o tempo é soberano para determinar essas questões. Só nos resta esperar e ver que acontece. O importante é que fica aqui registrado.

Arte digital da Semana

Recuperacoin.

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- Candle Mensal com pouca movimentação para uma semana.
- O círculo preto indica ponto de resistência mensal.
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, atualmente em em US\$19,3k temos o suporte da 72 mensal e em US\$12,9K temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, mesma situação desde 11/03/2022.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Continuamos dentro do canal que nos faz acreditar em leves subidas até o alvo.
- ROC's e preço com inclinação para cima a cada semana.
- Para o gráfico semanal o círculo preto representa a área do próximo possível alvo.

Gráfico diário

- Reparem no Reporte do dia 01/08/2022 chegamos exatamente ao *pullback* previsto, o preço seguiu no ponto certo e iniciou timidamente sua retomada.
- O círculo preto indica o provável alvo;
- O preço está seguindo dentro do canal de tendência desenhado a algumas semanas.
- Rócc em pequena inclinação para cima porem ainda sem ordenação das médias, mesmo formato da semana anterior.

Gráfico 2 horas

- Reparem nas linhas em cor amarela, os fundos do preço estão em ascensão, e os Roc's também.
- O comportamento do preço esta semana se manteve dentro das expectativas fazendo o *pullback* no alvo sugerido.
- Os círculos vermelhos mostram áreas de muita resistência.
- Se o preço romper esta área de resistência tem a tendência de chegar aos alvos previstos nos gráficos de tempos maiores.

OBS: Os novos alvos do preço para cima podem ser vistos em gráficos de tempos maiores.

Bons trades a todos!

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL
27 de agosto, às 08h

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button that says 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL